

Научно-технический прогресс в области производства гранатового сока: сущность, проблемы

Гафизов С.Г., Гафизов Г.К.

НИИ плодводства и чаеводства Министерства Сельского Хозяйства, Баку, Азербайджан

Аннотация. Гранат (*Punica granatum* L.) это типичное сочносеменное растение, принадлежит к семейству Punicaceae и с древних времен выращивается как декоративное садовое растение для получения восхитительных плодов. Вовлечение в переработку на соки и соковые концентраты – сравнительно новое и успешно развивающееся направление использования плодов граната. Промышленная технология гранатового сока, которую первым освоил Геокчайский соковый завод (Азербайджан), имеет 50 – летнюю историю. Это время постоянного ее совершенствования. Целью данной обзорной статьи является выявление новых решений, а также тенденций их развития в области производства гранатового сока. В ней приведены сведения о глобальном объеме производства и переработки плодов граната в мире и в Азербайджане. Сделан экскурс в историю промышленной технологии этого целебного напитка и приведены сведения о месте современных машин и аппаратов в действующих технологических линиях. Обозначены пороки сока, связанные с физико-химическими изменениями при хранении, такие как потемнение, помутнение и выпадение осадка, и описана сущность предложений по повышению его общей стабильности. Затронуты вопросы недостаточной эффективности классической схемы по переработке гранатов, учитывая образование очень большого количества побочных продуктов в виде кожуры и оголенных семян, которые, на большинстве предприятий вывозятся на свалку с дополнительными затратами в рабочей силе и технике.

Ключевые слова: Гранатовые соки азербайджанских производителей, технология, новаторские тенденции.

Scientific and technological progress in the production of pomegranate juice: essence, problems

Hafizov S. G., Hafizov G. K.

Research Institute of Horticulture and Tea Industry of the Ministry Agriculture, Baku, Azerbaijan

Abstract. Pomegranate (*Punica granatum* L.) is a typical succulent plant, belongs to the family Punicaceae and has been grown since ancient times as an ornamental garden plant to produce delicious fruits. Involvement in the processing of juices and juice concentrates is a relatively new and successfully developing direction of the use of pomegranate fruits. The industrial technology of pomegranate juice, which was first mastered by the Geokchay Juice Factory (Azerbaijan), has a 50-year history. This is a time of constant improvement. The purpose of this review article is to identify new solutions, as well as trends in their development in the field of pomegranate juice production. It provides information on the global production and processing of pomegranate fruits in the world and in Azerbaijan. An excursion into the history of industrial technology of this medicinal drink is made and information about the place of modern machines and devices in the existing technological lines is given. The defects of the juice associated with physical and chemical changes during storage, such as darkening, turbidity and precipitation, are indicated, and the essence of proposals to improve its overall stability is described. The issues of insufficient efficiency of the classical scheme for processing pomegranates are raised, given the formation of a very large number of by-products in the form of peels and bare seeds, which, in most enterprises, are exported to landfill with additional costs in labor and equipment.

Keywords: Pomegranate juices of Azerbaijani producers, technology, innovative trends.

Введение

Гранаты выращиваются во многих частях мира, включая Латинскую Америку и Северную Африку, где имеется доступ к свежим гранатам даже в самый разгар весны и лета (рис. 1).

Мировой рынок граната составил 8,2 млрд. \$ US в 2018 году и, как ожидается, достигнет 23,14 млрд. \$ US к 2026 году (при годовом темпе роста в размере 14 %) [1]. Мировое производство граната достигло 3 млн. т в год [2].

Если допустить, что хотя бы ¼ часть (или 750 тыс. т) из всего этого глобального объема направляется в переработку, тогда глобальный объем производства гранатового сока может быть равен ≈ 300..350 тыс. тонн. После получения такого объема гранатового сока останется ≈ 350..400 тонн побочных продуктов

– твердых остатков в виде кожуры, оголенных семян или их смеси [3].

В Азербайджанской республике в 2021 г будет собрано около 200 тыс. т гранатов, что достигнуто в результате значительного роста производства этих плодов за последние годы.

Из рисунка 2 видно, что в 2017 г здесь этих фруктов здесь было произведено 156 тыс. т., из которых было экспортировано 6.7 тыс. т. на общую сумму 10.0 млн. \$ US.

В 2018 г экспорт азербайджанских гранатов и продуктов их переработки был осуществлен в объеме 9.3 тыс. т при общей их стоимости 12.2 млн. \$ US. В этот год за пределы республики было продано приблизительно 750 т гранатового концентрата стоимостью 1.3 млн. \$ US.

	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
Испания												
Турция												
США												
Индия												
Израиль												
Сев. Африка												
Перу												
Аргентина												
Азербайджан												

Рисунок 1. География и индикативный календарь доступности граната.

В Азербайджане в качестве сокового сырья используют 70 % годового урожая граната (о чем недавно заявил министр сельского хозяйства этой республики).

Рисунок 2. Азербайджанский гранат: увеличение площади гранатовых плантаций за последние годы и общий объем собранного урожая в 2017 году.

Однако это заявление не подтверждается статистическими данными по этой отрасли за 2019 год, согласно которым в том году гранатов здесь было произведено 175 тыс. т., а экспорт гранатового концентрата был осуществлен в объеме 905 т с общей стоимостью 1,5 млн. \$ US. В этот год Азербайджан экспортировал также около 6,4 тыс. т натурального гранатового сока стоимостью 7,4 млн. \$ US (что, примерно, на 500 т больше чем в 2018 году). На выработку такого количества натурального и концентрированного сока должно было пойти не более 20,0 тыс. т плодов. Еще 25 тыс. т отведем на производство соковой продукции для внутреннего потребления. Все вместе это должно составить 45 тыс. т или 25,7 % от общего урожая граната. Гранатовый сок становится все более популярным, так как стоит в ряду самых здоровых продуктов с высоким содержанием антоцианов, фитостероидов, флавоноидов и эллаговой кислоты [4].

Сейчас полезный и изысканный гранатовый сок служит очень ценной фруктовой основой продуктов, представляющих стиль жизни [5].

В Азербайджане гранат является не только изысканным лакомством, но и лекарственным средством: на его основе готовят различные снадобья от многих недугов. По сути, гранат давно уже стал визитной карточкой Азербайджана [6]. Здесь в городке Геокчай ежегодно, начиная с 2006 года, проводится Фестиваль граната, на который приглашаются именитые гости из многих стран. Это связано с тем, что Геокчайский район является центром выращивания одних из лучших в мире сортов граната. И именно здесь, начиная с 1969 года, стали получать гранатовый сок индустриальным способом. В 1978 году этот продукт получил золотую медаль на международной

выставке Erfrut-78 (Германия). К 1984 году он уже поставлялся не только во все республики бывшего Советского Союза, но и за его пределы.

На базе Геокчайского сокового завода, который был единственным специализированным предприятием по переработке гранатов в Советском Союзе, в начале 90-х годов прошлого столетия было создано предприятие AZNAR, которое не только сохранило его добрые традиции, но и преумножило их. Благодаря оснащению самым современным оборудованием, AZNAR стал претендовать на роль лидера в данном пищевом сегменте с продукцией под брендовым названием Grante (слово Grant с англ. на русский переводится как Дар). Ее продукция отсылается во многие страны мира, в том числе в Россию, Японию, Германию, Канаду, Новую Зеландию. На предприятии рассматриваются амбициозные проекты, среди которых выделить уже установленную здесь мощную систему SFE, которая позволяет получать масло из орожденных и высушенных семян граната методом сверхкритической CO₂ – экстракции. Это единственное предприятие пищевого сектора, где имеется линия по получению водных экстрактов из кожуры, оставшейся после получения сока из плодов граната [7–8]. По инициативе руководителей этого предприятия 7 ноября 2015 года в рамках десятого ежегодного Праздника граната в Геокчае был торжественно открыт первый памятник гранату. На этом предприятии никогда не применяли технологию прямого отжима гранатов, что можно будет узнать из следующей части этой статьи. Далее последует часть об исследовательских предложениях по улучшению качества гранатового сока. Еще одна часть этой статьи посвящена краткой характеристике эффективности классической технологии гранатового сока.

2. Методы

Применялся научный метод, который позволяет познакомить читателя с результатами исследований, идеями и дискуссиями по данному вопросу в сжатой форме.

3. Технология гранатовых соков под брендовым названием Grante

На заводах по переработке гранатов в сок можно встретить технологические линии двух типов. Одна из них скомпонована таким образом, чтобы можно было нарезать вымытые плоды и подавать их в пресс для прямого отжима сока. Сдавливание плодов регулируют таким образом, чтобы переход в сок полифенолов из кожуры был минимальным. При таком прямом отжиме плодов образуется только один побочный продукт – это смесь кожистого околоплодника,

внутренних перегородок и оголенных семян граната. Заслуженной популярностью пользуется другая линия, снабженная машиной для очистки гранатов от кожуры, которая затем удаляется, а пресс поступают только зерна. Понятно, что в этом случае образуется два побочных продукта – кожура и отжатые семена.

Для удаления кожуры применяют различные устройства.

На некоторых заводах Азербайджана, перерабатывающих гранаты, работает машина вибрационного типа для очистки гранатов. Основным рабочим органом машины является вибрирующее сито с отверстиями размером 2,5 x 7 мм и небольшим уклоном к выходному концу. Оно изготовлено из листовой нержавеющей стали. С боков сито закрыто щитами, спереди – торцевым листом. Над ситом укреплена неподвижная крышка из дерева твердой породы, внизу установлен поддон для сбора зерен. Расстояние между ситом и крышкой при нижнем его положении составляет 430 мм, при его подъеме (верхнее положение) – 270 мм. На корпусе машины с торцевой стороны укреплен загрузочный бункер.

Во время работы машины гранаты элеватором подают в загрузочный бункер, из него они скатываются на вибрирующее сито. Под влиянием колебательных движений сита плоды подбрасываются вверх, ударяются о верхнюю неподвижную крышку, и, в результате удара, из них выбиваются зерна.

За время прохождения кожуры вдоль вибрирующего сита к выходу она полностью освобождается от зерен. Зерна проваливаются через отверстия сита в поддон, а кожура выбрасывается, проходя открытую заднюю часть машины. Производительность машины 20-25 тонн/час. Машину устанавливают непосредственно над прессом так, что при прессовании зерна из поддона попадают непосредственно в загрузочный бункер пресса.

Выход гранатового сока составляет 75-80 % массы зерен, или 44-49 % массы плодов. Но он может изменяться в зависимости от сортового состава сырья и региона [6].

На некоторых заводах для очистки гранатов от кожуры применяют модернизированные валковые дробилки с гребнеотделителями. При регулировании, исключая дробление зерен и мелкое измельчение кожуры, дробилки-гребнеотделители весьма эффективны.

На сборных линиях с устройствами для выбивания зерен гранаты инспектируют на транспортере, удаляя недоброкачественные плоды, а также посторонние примеси. Затем плоды моют в вентиляционной машине и элеватором загружают в машину для очистки. Выделенные зерна попадают в шнековый пресс, где производится отжим сока.

Сок очищается от взвесей путем процеживания через сито с диаметром отверстий 0.8 мм и загружается в сборники, где отстаивается 1-2 часа для дополнительной очистки от взвесей. Иногда отстаивание заменяют термическим осветлением и

сепарированием. В этом случае сок нагревают в трехсекционном трубчатом подогревателе-охладителе до 75-80° С и охлаждают до 35-40° С. При этом в соке коагулируют белки и другие термолабильные вещества, которые затем удаляются сепарированием.

Однако требования к переработке гранатов сейчас чрезвычайно высокие и требуют специфического ноу-хау.

Гранат собирают в течение 40 – 45 дней в октябре – ноябре. Из 3 кг граната на выходе получается около 1 л сока, в получении которого на AZNAR используют две принципиально разные технологии – либо производство и розлив сока напрямую в бутылку и отгрузка потребителю, либо концентрирование сока с дальнейшей отправкой концентрата на хранение в асептические цистерны емкостью 50 тонн (их здесь всего 100).

На заводе может быть осуществлен розлив от 10 до 15 тыс. бутылок в день. Когда сезон сбора гранатов прекращается розлив сока происходит в плановом порядке из наполненных ранее асептических цистерн. В зависимости от страны (США, Канада, Германия, Австралия) 1 л бутылка сока стоит в рознице от 5 долларов до 7 евро.

Аппаратурно-технологическая схема этих технологий дана в рисунке 3.

Завод AZNAR является эффективным современным производством, состоящим из трех линий первичной обработки сырья, общей мощностью 20 тонн в час, и группы оборудования по обработке и ультрафильтрации сока; линии стерилизации и хранения сока в асептических условиях; линии асептического наполнения концентрированного сока в крупную тару типа “aseptic bags” емкостью 220 л; двух линий розлива в стеклянные бутылки, емкостью 1,0 – 0,25 л, пастеризации и упаковки в короба и коробов – в термоусадочную пленку; линии для экстракции танина из кожуры гранатов; холодильных камер на 1100 м³ для хранения концентрированного сока при t = -18°С и свежих фруктов при t = (+15) – (-2)⁰С.

На переработку заводом принимаются только целые, свежие, неповрежденные плоды, которые поступают на инспекционный конвейер.

Извлечение сока происходит в щадящем режиме на пневматических мембранных прессах (путем мягкого давления на зерна) вместо шнековых (извлечение сока ретиранием зерен), распространенных на других предприятиях. Для фильтрации применяется установка ультрафильтрации, вместо пластинчатых или намывных фильтров, что позволяет свести до минимума контакт с воздухом и умалить значение окислительных процессов.

После пастеризации свежесжатый сок хранится в асептических емкостях из нержавеющей стали емкостью 50 м³ (на 3750 т единовременного хранения), в отличие от других аналогичных предприятий, применяющих для хранения сока обычные емкости и консерванты.

Рисунок 3. Блок-схема получения гранатовых соков под брендовым названием «Nature Grante».

Это и есть те самые цистерны, где хранится сок, который будет разливаться в течение последующего года.

Некоторые компании стремятся поддерживать прогресс в области переработки гранатов своими техническими новинками. На новейшем оборудовании компании Bertuzzi (Италия) свежие

гранаты подаются в построенный из бетона резервуар – бассейн для мойки погружением (модель INOXALL). Далее гранаты сортируют по качеству на сортировочной линии (модель SELINOX) и очищают от кожуры на машине MEGRA, которая считается наиболее подходящей для этой цели из представленных сегодня на рынке машин этого типа (рисунок 4).

Рисунок 4. Машина MEGRA для очистки гранатов от кожуры.

Поставляемая этой компанией система отжима – это мембранный пресс, важное преимущество которого заключается в том, что он дает очень мягкий отжим. Это существенно улучшает качество сока, так как продукт получается со значительно сниженной примесью танина и фрагментов семян.

Коллоидные и вязкие вещества можно удалять из сока вакуумными вращающимися фильтрами с кизельгуровым подслоем. Дополнительное осветление может быть получено с помощью пластинчатого фильтра. В качестве альтернативы им можно использовать ультрафильтрацию. Выпаривание гранатового сока ведут на Flashterm – листовых устройствах, предназначенных для концентрирования прозрачных или маловязких соков, оснащенных термокомпрессором и группой оборудования по восстановлению аромата. Стерилизацию проводят в листовых стерилизаторах Sterilflash.

Bertuzzi предлагает широкий ряд расфасовочных линий для расфасовки продукта в бутылки, а также картонные коробки и doypack-упаковки. С.А.Ф. – это компактный асептический расфасовочный агрегат с одной (для розлива жидких, густых, вязких и даже малоокислотных продуктов) или двумя (для розлива продуктов, содержащих кусочки) головками со сменными подходящими аксессуарами для наполнения в 3–20 л пакеты, 200 л пакеты в барабанах или в 1000 л картонные коробки.

Использование комплекта оборудования этой компании оборудования для модернизации производственного процесса стимулируется тем, что сейчас полезный и изысканный гранатовый сок служит очень ценной фруктовой основой продуктов, представляющих стиль жизни.

4. Пороки натурального гранатового сока и предложения по уменьшению их значения

Крупные предприятия-производители гранатовых соков, как “AZNAR” и “AZ-GRANATA”, используют совершенно чистое органическое сырье, выращенное в своих же садах, и их продукция заслужила высокую репутацию в высокоразвитых странах. Но были отмечены случаи, когда в погоне за кратковременной выгодой словами «100 % гранатовый сок» была помечена продукция, рассчитанная на потребительскую аудиторию, отдающую предпочтение более сладкому гранатовому соку. Именно для этой категории потребителей была разработана рецептура гранатовых нектаров, содержащих не только гранатовый сок в

Она используется в Иране, Америке, Китае и других странах. Ее специальная конструкция позволяет изменять рабочие параметры и довести выход зерен до 99 %, а также минимизировать наличие фрагментов кожуры и светлых перегородок. Производительность машины составляет от 5 до 6 т/час по сырью.

количестве 50 или 70 %, но и сахарный сироп. По отношению к ним такая пометка тем более неприемлема, потому что именно отсутствие сахарозы является одним из критериев оценки натуральности пастеризованного гранатового сока [9].

Еще один нюанс, который мешает выпуску марочных гранатовых соков с постоянным и запоминающимся вкусом, является то, что зачастую производители делают вид, что не понимают разницы, и ставят знак равенства между восстановленными соками и соками прямого отжима.

Утверждая, что восстановленный сок ничем не отличается от сока прямого отжима, производители, конечно, лукавят.

Соки прямого отжима получают непосредственно из свежих гранатов. Понятно, что такую продукцию можно сделать только на месте сбора урожая и в ограниченные сроки.

У восстановленных соков более сложный и длинный путь до потребителя. Их изготавливают не из самих фруктов, а из концентрированных соков, которые получают из свежих плодов с помощью целого ряда операций. Такая продукция проходит через много рук: изготовители концентрированного сырья, посредники, которые осуществляют хранение, транспортирование, купажирование и продажу концентратов, наконец, предприятие, фигурирующее на упаковке как производитель. Именно ему предстоит “финальный аккорд” в этой длинной технологической цепочке – добавить в концентрат специально подготовленную питьевую воду.

Разумеется, в результате многочисленных манипуляций восстановленные соки теряют часть биоактивных веществ, и неправильно было бы это отрицать. Называть же восстановленный гранатовый сок натуральным прямого отжима не просто некорректно, а незаконно, поскольку это вводит потребителей в заблуждение. Особенно когда от него ожидают не только вкусовых достоинств, но и пользы для здоровья и покупают в лечебно-профилактических целях.

Ярко-красный цвет красный цвет, обусловленный антоцианами, является одним из основных качественных параметров гранатового сока, который влияет на сенсорную восприимчивость потребителей. Однако в процессе получения и хранения гранатовых соков их цвет может заметно потемнеть, а небольшое изменение в цвете практически неизбежно [10–11]. С началом потемнения сок начинает мутнеть,

затем частицы мути оседают на дне стеклянных бутылок.

При получении гранатового сока, как и при получении и хранении большинства других окрашенных фруктовых соков, приоритетной задачей является обеспечение сохранности антоцианов и умаление значения его потемнения и осадкообразования.

Было установлено, что существует корреляционная зависимость между данными о массовых долях катехинов, аскорбиновой кислоты и белка в свежеежатых соках и массовыми долями выпавших в них осадков, и сделано заключение, что повышение стабильности соков может достигаться за счет их предварительной мембранной обработки, направленной на удаление коллоидов. Сравнительный анализ полученных данных указал на сложный характер влияния и других веществ на процессы, приводящие к образованию мутной взвеси и выпадению осадка при хранении соков [12].

Было изучено искусственное введение в гранатовые соки различных добавок, как в индивидуальном порядке, так и в смешанном формате. Функции добавок заключались в замедлении нежелательного изменения окраски в результате проявленной добавками антиоксидантной активности, антисептического действия (сульфит натрия, сорбиновая кислота, бензоат натрия), ингибирования ферментов (лимонная кислота) или увеличения или снижения вязкостных свойств соков (глюкоза, сахароза, дистиллированная вода). В соки вводились вышеупомянутые добавки в количествах 3 г/100 г сока (экстракт кожуры граната, свекольный сок), 2,5 г/100 г сока (глюкоза, сахароза, дистиллированная вода), 0,25 г/100 г сока (лимонная кислота) или 0,01 г/100 г сока (все остальные). Об их эффективности судили на основании измерения оптической плотности окрашенных вытяжек исследуемых образцов одного и того же сока с различными добавками после их выдерживания в течение 24 часов при температуре +18°C и после холодного хранения в течение 4 и 10 суток при 0...+1° С. С учетом наибольшего влияния на сохранение интенсивности окраски сока в исходном состоянии были отобраны 3 добавки: “Глюкоза - 2,5 г/100 г сока”; “Глюкоза и лимонная кислота - 2,5 г и 0,25 г/100 г сока” и “Глюкоза, лимонная кислота и сорбиновая кислота - 2,5 г, 0,25 г и 0,01 г/100 г сока”. Выбранные добавки были подвергнуты дальнейшим испытаниям, в ходе которых они вводились в свежеежатые процеженные соки, которые после этого проходили несколько стадий обработки (осветление, деаэрация и др.), включая и пастеризацию. Было установлено, что среди этих предварительно отобранных трех добавок самый высокий процент сохранности антоцианов обеспечивает добавка “глюкоза + лимонная кислота 2,5 г и 0,25 г/100 г сока”. В пастеризованных соках с этой добавкой через 6 месяцев их хранения при 18° С процент сохранности антоцианов составил 65,6 (38,6 % в соках без этой добавки), а через 9 месяцев их хранения при 0...+3° С - 65,6 (50,2 и 58,7 % в соках без этой добавки, приготовленных двумя разными способами). Таким образом, эта добавка может использоваться в качестве экологически чистого стабилизатора цвета гранатовых соков [13].

Было изучено влияние термической обработки при различных температурах и pH на антоцианы и флаванолы (изомеры катехина) свежеежатого гранатового сока и сохранение цвета модельных растворов, имитирующих соки одного и того же образца, в искусственно созданных pH-условиях. Было установлено, что термическая обработка существенно влияет на скорость гидролиза антоцианов до агликона и сахара. Чем больше индивидуальных антоцианидинов появляется в среде, тем интенсивнее становится окраска исследуемых образцов. При температуре +5° С эти процессы протекают медленно; при температурах 20 и 35° С содержание антоцианов и интенсивность окраски повышаются в течение 1 часа и 45 минут соответственно, после чего она начинает снижаться. Антоцианы менее устойчивы к тепловому воздействию, чем флаванолы. При 35° С процессы, приводящие к увеличению количества флаванолов, которые краснеют при взаимодействии с ванилиновым реагентом, занимают 75 минут, что больше времени гидролиза антоцианов при этой температуре на 30 минут. В течение 30 суток хранения при температуре +1° С интенсивность окраски модельных растворов по мере увеличения их pH с 3,5 до 8,0 снижалась до 57-17% от исходной интенсивности окраски контрольного раствора с pH 2,2. А цвет раствора, имитирующего сок с pH 2,0, был почти таким же, как и в момент его изготовления. Это позволило прийти к выводу, что в сохранении лабильных фенольных компонентов гранатового сока может сыграть положительную роль может сыграть его охлаждение при отстаивании, а также выбор сортов по принципу низкого pH их сока, близкого к 2,0 [14].

В последнее время пытаются решить эту задачу за счет технологий, основанных на отказе от термической обработки в любом ее проявлении. В качестве альтернативы пастеризации предлагается обработка ультрафиолетовыми лучами с последующим хранением обработанных продуктов в холодильнике. После такой обработки гранатового сока количество аэробных микроорганизмов снижается в 1,8-6,2 раз [15-16].

Изучен также потенциал нетепловых инновационных технологий на примере применения высокого гидростатического давления для санитарной обработки функциональных жидких пищевых продуктов, таких как 100 % гранатовый сок [17]. Эксперименты наглядно продемонстрировали, что за счет такой “мягкой” обработки, как высокое давление при комнатной температуре, можно увеличить микробиологическую стабильность сока и его цвет. В дальнейшем эксперименты должны быть направлены на повышение устойчивости гранатового сока при хранении его в холодильнике с тем, чтобы определить срок годности продукта, изготовленного в соответствии с оптимизированными условиями обработки.

Изучено влияние обработки в промышленной установке импульсного электрического поля (ИЭП) на сохранение стойкости гранатовых соков из Испании [18]. Термически пастеризованные и подвергнутые обработке импульсным электрическим полем соки хранились в ПЭТ-бутылках вместимостью 750 мл при 4° С в течение одной недели. Исследование показало, что обработка гранатового сока импульсным электрическим полем является эффективной

против порчи продукта микроорганизмами и способствует сохранению атрибутов свежей еды без заметных изменений во вкусе, цвете, содержании биоактивных соединений.

5. Расширение функционала технологии

Возросшая конкуренция на мировом рынке гранатового сока актуализировала проблему утилизации побочных продуктов его производства, особенно на таких крупных заводах, как AZNAR с годовой мощностью по сырью 5 тыс. т (по соку - 1300 тыс. т). [19-20].

В Азербайджане площадь гранатовых садов доведена до 23 тыс. га. Каждый год здесь собирают около 155 тыс. т гранатов; производством гранатового сока занимается всего 15 предприятий, общими усилиями которых в переработку вовлекается 60-70 тыс. т гранатов; при этом образуется не менее 35 тыс. т побочных продуктов в виде индивидуальной кожуры, огоренных семян или их смеси (жом).

Поэтому наделение классической технологии более широким функционалом с тем, чтобы больше не оставалось места новым отходам, а вместо них появились рентабельные инновационные продукты, является актуальнейшей задачей.

Объемы переработки гранатов на специализированных заводах впечатляют. Понятно, что здесь и побочных продуктов образуется «целые горы». Глядя на них, в голову заводчан невольно приходит одна и та же мысль: «Опять придется вывозить их на свалку с затратами в рабочей силе и технике...».

Если вдуматься, твердые части граната - это большой дар, учитывая их состав и уже вложенные в них

средства. Однако на рынках технологического оборудования для консервной промышленности сейчас нет готовых решений по комплексной утилизации промышленных остатков этого вида. Это вынудило некоторые частные компании, которые ближе стоят к производству БАД, косметических средств и фармацевтических субстанций, создать собственные линии из малого сборного оборудования с учетом конкретных условий и целей бизнеса.

Решение этого вопроса в консервной отрасли заключается, прежде всего, в выборе подходящей технологии с учетом ее специфики, где не должно быть места веществам, которые могут загрязнить пищу.

Утверждается, что 50 % водный этанол лучше извлекает гранатовые полифенолы, чем 70% водный этанол, поскольку в 50 % водно-спиртовом экстракте их концентрация общих полифенолов была выше ($5.9 \pm 0.15 \%$), чем в 70 % водно-спиртовом экстракте ($4.4 \pm 0.35 \%$). Экстракты кожуры показали более высокую антиоксидантную активность ($IC_{50} = 0.50 \pm 0.9$ мг / мл) по сравнению с экстрактами из других частей граната, а также, выраженную противоопухолевую активность в отношении клеток рака груди человека MCF-7 и клеток рака толстой кишки HCT-116 со значениями $IC_{50} 7.7 \pm 0.01$ и $9.3 \pm 0,06$ мкг / мл соответственно [21].

Однако применение водного этанола связано с усложнением технологии из-за необходимости регенерации этилового спирта для повторного использования, чего не приходится делать при использовании в качестве экстрагента гранатовых полифенолов индивидуальной воды.

Рисунок 5. Блок-схема процесса получения муки из кожуры граната.

Подготовка кожуры к экстракции преследует цель увеличить общую площадь ее контакта с растворителем и может осуществляться простым измельчением (растиранием) ее в мелкие кусочки одинаковых размеров в течение 40 секунд в вертикальной резке Tecator 1094 Homogenizer (Tekator, Hognas, Sweden), как это показано в первой части рисунка 5 [22].

Растертый материал промывают (экстрагируют) 10 мин в воде при 40° С, прессуют для удаления избытка жидкости и сушат 48 ч холодно в лиофилизаторе.

В рамках блок-схемы, данной в рисунке 2, была получена мука с общим содержанием пищевых волокон 51.80 г / 100 г сухого веса образца, из которых на

нерастворимые пищевые волокна пришлось 27.02 г, а на растворимые пищевые волокна – 24.78 г.

Также имеется возможность для сбора фракций трех различных размеров (<212 мкм, 212–500 мкм и >500 мкм) [23].

Данная схема может быть дополнена элементами по дальнейшей переработке сливной жидкости, полученной в стадии “Прессование”, методом твердофазной экстракции, которая позволит разделить ее на две части: твердую, содержащую только полифенолы, и оставшуюся после этого жидкую ее часть, содержащую простые сахара, органические кислоты, минералы и вещества аромата. Причем исходным материалом может послужить не только индивидуальная кожура, но смесь кожуры и семян граната (жом). В этом случае из сухого помолотого порошка, перед разделением его на мелко – и крупно-дисперсные фракции, может быть получен СК CO₂-экстракт со свойствами масла семян граната [23].

Литература:

1. Market intelligence report for pomegranates. Agri Exchange [website]. Available from: https://agriexchange.apeda.gov.in/Weekly_eReport/Pomegranate_Report.pdf.
2. Melgarejo P. and Valero D., 2011. *Proceedings of the II International Symposium on the Pomegranate*. Madrid and Orihuela (Spain). 337 p. URL: <https://om.ciheam.org/om/pdf/a103/a103.pdf>.
3. Гафизов С.Г., Гафизов Г.К., 2021. Фитохимическая характеристика твердых частей, оставшихся после получения сока из плодов граната. *Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского научного конгресса*. М.: Издательство Инфитити, с. 206–222. DOI: 10.34660/INF.2021.38.43.025.
4. Conidi C., Cassano A., Caiazza F., Drioli E., 2017. Separation and purification of phenolic compounds from pomegranate juice by ultrafiltration and nanofiltration membranes. *J. of Food Eng.* 195: 1-13. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2016.09.017.
5. Hafizov S.G. and Hafizov G.K., 2021. Descriptive values of analytical properties of freshly squeezed and pasteurized pomegranate juices. *Sciences of Europe*. 1(62): 38–44. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-62-1-38-44.
6. Гафизов Г.К., 2016. Гранат и гранатовый сок – это визитные карточки Азербайджана. *International Scientific and Practical Conference World science*. Т. 1. № 8 (12): 10–17. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26405051>.
7. Гафизов Г.К., 2015. Экстрагирование кожуры плодов граната водными растворителями. *Universum: технические науки*. 2015. № 6 (18): 8. URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23649341_95375802.pdf.
8. Гафизов Г.К., 2015. Аппаратурно-технологическая схема водного экстрагирования кожуры от машинной очистки плодов граната. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*. 2015. № 5-6: 24–30. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25620170>.
9. Hafizov Gh.K., Hafizov S. Gh., 2017. Actualization of issues of identification and falsification of pomegranate juices. *International Scientific and Practical Conference World science*. 2017. Vol. 2. No 4 (20): 6–13. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29038692>.
10. Гафизов Г.К., Гафизов С.Г., 2015. Влияние метода обработки и температуры хранения гранатового сока на сохранность антоцианов. *Технические науки-от теории к практике*. № 43: 59–72. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23032492>.
11. Гафизов Г.К., 2015. Влияние первоначальной обработки с добавлением сорбиновой кислоты в качестве консерванта, а также температуры и продолжительности хранения гранатового сока на сохранность антоцианов. *Apriori. Серия: Естественные и технические науки*. №4, с. 15. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23942686>.
12. Hafizov S.G., Qurbanov I.S. and Hafizov G.K., 2021. Ensuring transparency of pomegranate juice during its storage. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 640 (2021) 022055. DOI: 10.1088/1755-1315/640/2/022055.
13. Hafizov S.G., Hafizov G.K., 2021. Increase the color stability of pomegranate juice with color stabilizers. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, Vol. 36.
14. Hafizov S.G. and Hafizov G.K., 2021. Effect of heat treatment and ph factor on phenolic components of pomegranate juice. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 33: 87–94. URL: https://www.researchgate.net/publication/349636905_Effect_of_heat_treatment_and_pH_factor_on_phenolic_components_of_pomegranate_juice.
15. Goh S. G., Noranizan M., Leong C.M., Sobbi B., 2012. Effect of thermal and ultraviolet treatments on the stability of antioxidant compounds in single strength pineapple juice throughout refrigerated storage. *International Food Research J.* 19(3) 1131–1136. URL: [http://ifrj.upm.edu.my/...](http://ifrj.upm.edu.my/)
16. Pala Ç.U., Toklucu A.K., 2011. Effect of UV- C light on anthocyanin content and other quality parameters of pomegranate juice. *J. of Food Composition and Analysis* 24(6) 790–795. DOI: 10.1016/j.jfca.2011.01.003.

6. Заключение

Проведен сбор и сделан анализ опубликованных данных по данному вопросу.

Показано, что технический прогресс в области переработки плодов граната развивается по двум основным направлениям, одним из которых является постоянное стремление сохранить потребительские свойства коммерческих натуральных соков на высоком исходном уровне.

Вторым направлением является углубление переработки исходного сырья.

В мире уже практически не осталось такого ценного биоактивного сырья, как побочные продукты производства гранатового сока. И сегодня переработчики граната уже находятся во времени, когда многие уже осознали этот скрытый потенциал, что требует опережения потенциальных соперников.

17. Ferrari G., Maresca P., Ciccarone R., 2010. The application of high hydrostatic pressure for stabilization of functional foods: pomegranate juice. *J. of Food Engineering*. 100: 245-253. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2010.04.006.
18. Guo M., Jin T.Z., Geveke D.J. et al., 2014. Evolution of microbial stability, bioactive compounds, physic - chemical properties, and consumer acceptance of pomegranate juice processed in a commercial scale pulsed electric field system. *Food Bioprocess Technol.* 7: 2112-2120. URL: 10.1007/s11947-013-1185-6.
19. Hafizov S.G. and Hafizov G.K., 2021. Industrially applied methods for the production of pomegranate polyphenols. *Science and innovations 2021: Development directions and priorities* (Melbourne, 03-31 march 2021). Vol. 2: 198-207. DOI: 10.34660/INF.2021.77.66.031.
20. Гафизов С.Г., Гафизов Г.К., 2021. Биотехнологический потенциал побочных продуктов производства гранатового сока: обзор. *Sciences of Europe*. 1(62): 38-44. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-62-1-38-44.
21. Li B.B., Smith B. and Hossain M.M., 2013. Extraction of phenolics from citrus peels: II. Enzyme-assisted extraction method. *Separation and Purification Technology*. 48(2): 189-196. DOI: 10.1016/j.seppur.2005.07.019.
22. Zhai X., Zhu C., Li Y. et al., 2018. Optimization for pectinase-assisted extraction of polysaccharides from pomegranate peel with chemical composition and antioxidant activity. *International Journal of Biological Macromolecules*. 109: 244-253. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2017.12.064.
23. Cam M., İcyer N.C., 2015. Phenolics of pomegranate peels: extraction optimization by central composite design and alpha glucosidase inhibition potentials. *J Food Sci Technol*. 52(3): 1489-1497. DOI: 10.1007/s13197-013-1148-y.
24. Гафизов С.Г., Гафизов Г.К., 2020. Способ получения липофильных комплексов, полифенолов и пищевых добавок из побочных продуктов производства гранатового сока. *Patent RU 2712602 C1*. Бюл. №.4. URL: https://patents.s3.yandex.net/RU2712602C1_20200129.pdf.